

BALALAR OYÍN FOLKLORÍNDÁ OBRAZLARDÍN JASALÍWÍ

Biysenbaev Quwandıq Baxıtbay ulı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Balalar folklorı xalqımız kórkem awızeki dóretiwshiliginiń quramalı bir bólegin qurap, óz aldına bir neshe janrlardı óz ishine aladı. Úlkenler folklorındaǵı qosıq, ertek balalar folklorında perzentlerine maslastırılǵan halda jaratılǵan boladı. Biraq dástan, terme sıyaqlı quramalı ómirlik waqıyalar menen baylanıslı bolǵanı ushın bul janrlar balalar ádebiyatında ushıraspaydı.

Qaraqalpaq balalar oyın folklorı qosıqlarınıń kórkem ádebiylikin basqa balalar qosıqları menen salıstırıp úyrenilse, ádebiylik boyınsha teń áhmiyetke iye ekenligin, hátteki ayırım ózine tán tárepleri bar ekenligin kóriwimiz múmkin. Sóz oyın qosıqlarında balalarǵa jaqın, túsinikli hám dástúriy obrazlar qollanıladı. Qosıqlardaǵı syujet waqıyaları bir-biri menen óz-ara baylanıslı orın almasıp, shınjırlı baylanıstı payda etedi. Pikirden pikirge, obrazdan obrazǵa kóship ótiw processin kóriwimiz múmkin. Usınday kóship ótiwler, baylanıslar arqalı sóz oyın qosıqlarınıń qosıq qatarları kóbeyip, uzayıp bara beredi.

Qaraqalpaq balalar oyın folklorı tariyxı hám qalıplesiwi uzaq dáwirdi óz ishine aladı. Másele “Túlkishek” qosıǵı haqqında Ózbekstan qaharmanı Ibrayım Yusupovtıń tómendegi pikirleri júdá orınlı ayılǵan: “Túlkishek” altı jüz jıldan berli qaraqalpaq balalarınıń kórkemlik sóylew tilin jatlıqtırıwǵa jarap, olardıń ruwxıy dúnyasınan elege deyin orın alıp kiyatırıptı degen sóz [4:60]. Qaraqalpaq balalar oyın folklorındaǵı qosıqlar teksti “Kodeks Kumanikus” hám “Dewani lúgatit turk” jazba esteliklerindegi tekstler menen únles bolıp keliwi de bul pikirdi tastıyıqlaydı.

Qaraqalpaq balalar oyın folklorı qosıqlarınıń obrazlar sisteması júdá bay hám hár túrli. Tiykarǵı obraz – bala obrazınan tısqarı úlkenler obrazında kóriwimiz múmkin.

Úlkenler obrazı - apa, aǵa, xan, patsha, tariyxıy shaxslar obrazları:

Aǵası, apasına eken.

Aǵası nesin beredi?

Altın begligin beredi.

Apası nesin beredi?

Altın tóbeligin beredi.

Aǵası qaylardan kiyatır?

Alıs jaylardan kiyatır.

Apası naǵıp otır?

Aq

bópesin

baǵıp

otır!

(Hákke qayda)

Há Túlkişhek, Túlkişhek,
– Túnde qayda barasań?
– **Mamanniń** úyine baraman,
– **Maman** saǵan ne berer?
(Túlkişhek)

– Iyt awzınan alaman,
– **Batıy xanǵa** baraman.
– **Batıy xanniń** nesi bar?
– **Ushar-ushar** qusı bar,
(Túlkişhek)

Haywanlar obrazı – bul obrazlar sóz oyın qosıqlarında eń kóp qollanılatuǵın obrazlar esaplanadı. (túlki, qasqır, qoyan, qumırsqa, túye, qoy, eshki, iyt, pıshıq, balıq h.t.b)

Kók óleń, kók óleń, sen neden kúshli boldıń?
Men kúshli bolsam, **qoy** moynımdı julmas edi.
Qoyeke, qoyeke, sen neden kúshli boldıń?
Men kúshli bolsam, qasqır janımdı almas edi.
Qasqır aǵa, qasqır aǵa sen neden kúshli boldıń?
Men kúshli bolsam, adam terimdi sılmas edi.
Adamzat, adamzat, sen neden kúshli boldıń?
Men kúshli bolsam, **qumırsqa** jemtik qılmas edi.
Qumırsqa, qumırsqa sen neden kúshli boldıń?
Men kúshli bolmay-she, eneleriń bolsın,
Alpıs batpan awırdı arqalaǵan kúshlimen,
Jetpis batpan júǵıńdi jelkelegen kúshlimen,
Kúshlimen – men, kúshlimen, jeken kúshlimen!
kúshli) (Kim

At – kisneydi.
Sıyır – mónireydi,
Qoy, eshki – mańıraydı.
Túye – bozlaydı.
Shoshqa – shıńqıradı
Iyt – úredi,
Pıshıq – mıyawlaydı,
Tıshqan – shıyqıldaydı,
Mákiyen – qıt-qıtlaydı.
Qoraz – shaqıradı.

Shıbn – ızıldaydı.

Shegirtke – tızıldaydı.

Jılan – ızıldaydı.

Qurbaqa – baqıldaydı.

Ayıw – aqıradı, ókiredi.

Qasqır – ulıydı.

Túlki – shańqıldaydı.

Shaǵal – shuwlaydı.

Porsıq – pısıldaydı.

Qundız – ısıńdaydı.

Arıslan – gúrildeydi, aqıradı.

Jolbarıs – burqanadı, aqıradı. (**Haywanlar qalayınsha dawıslaydı**)

- **Túye, túye – túyeler**

Duzıń qayda túyeler?

Balqantawdıń basında

Balıq oynar tusında.

(**Túye, túye-túyeler**)

Áwelemen-dúwelemen,

Salqan iyttiń sanı menen,

Qara qoydıń qanı menen.

dúwelemen)

(**Áwelemen-**

Quslar obrazı - ǵaz, tawıq, ǵarǵa, hákke h.t.b.

1) Iyt áketse qáytemiz?

– Iyt awzınan alamız,

– Qus áketse qáytemiz?

– **Qus** awzınan alamız

2) **Ushar-ushar qusı** bar,

Ushıp ketti hawaǵa,

Qaytıp tústi dáryaǵa,

Dárya

suwın

qurıttı.

(**Túlkishek**)

Hákke qayda?

Uyasında.

Neǵıp otır?

Is

tigip

otır.

(**Hákke qayda**)

Jer, aspan deneleri hám tábiyat hádiyseleri – jer, taw, jawın, quyash, ay, juldızlar.

Úrker, úrker – **shoq juldız**

Úrkip qayda barasań?

Ullıtawǵa baraman.

Ullıtawdıń nesi bar?

Ular degen qusı bar...

(**Úrker, úrker –**

shoq juldız)

Adam músheleri – barmaq, bas, ayaq, kóz.

Sen **bas barmaq** qoyıńa bar,

Sen **balan úyrek** eshkińe bar,

Sen **ortan terek** jılqıń bar,

Sen **Shúldir shúmek** sıyırıńa bar.

(**Bas barmaq,**

balan úyrek)

Bala, bala-balpaq,

Basıń nege jalpaq?

(**Bala, bala-**

balpaq)

Qaraqalpaq balalar oyun folklorında bunday obrazlardıń payda bolıwında dástanlar, ertekler, ańızlar, ápsanalar, tariyxıy waqıyalar sebepshi bolǵan bolıwı múmkin. Ásirese, erteklerdiń tásiiri joqarı bolǵanlıǵın seziw múmkin. Haywanatlar obrazı erteklerde eń kóp ushıraytuǵın obraz esaplanadı. Sóz oyun qosıqlarında háreketli oyunlar bolǵanlıǵı ushın kóbinese tiri janzatlar, háreketleniwshi deneler obraz sıpatında qatnasadı. Erteklerdegi haywan obrazları súwretlengenligi menen, báribir tiykarǵı ideya adam xarakteri. Erteklerde haywan obrazı sap halatta sáwlelense, sóz oyun qosıqlarında sol obrazǵa eńgen bala sıpatında kórsetiledi. «Túlkishek» qosıǵında túlkishek obrazında bala súwretlense, «Hákke qayda» qosıǵında soraw-juwap formasında hákke obrazı úshinshi bette keledi. Obrazlar ertektegidey bir syujetten ekinshi bir syujetke óz-ara baylanıslı halda ótip júre beredi. Máselen, «Kim kúshli» sóz oyun qosıǵı Evropa ádebiyatındaǵı aǵa-inili Grimmlerdiń «Tıshqanlar toyı» ertegi menen únles keledi. Bunday uqsaslıqlar sóz oyun qosıqları syujet tiykarın kóbinese erteklerden alatuǵınlıǵın kórsetedi. Basqasha etip aytqanda sóz oyun qosıqları obrazlar sisteması boyınsha erteklerdiń qosıq hám oyun elementleri bar ózgeshe bir forması. Kópshilik folklorlıq dóretpeler syujetleri erteklerge tiykarlanǵan boladı, erteklerden paydalanılǵan boladı. Qaraqalpaq balalar oyun folklorı qosıqlarınıń da obraz sisteması boyınsha mine usınday ózgesheliklerge iye.

ÁDEBIYATLAR:

1. Allambergenov K., Ismayl Q., Kazaqbaev S. Qaraqalpaq balalar ádebiyatı tariyxı (Oqıw qollanba). – Tashkent: Tafakkur avlodi, 2020.
2. Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебияты. – Нөкіс: Билим, 1992.
3. Амирлан С. Айнанайын (Қарақалпақ аялаў поэзиясы үлгилери). – Ташкент: Yangikitob, 2020.
4. Сөз ҳәм пикир. Юсупов И. – Ургенч: Қуванчбек-Машхура, 2023.